

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

IL LAGO DI PILATO IN UN ANTICO MANOSCRITTO: PIERRE BERSUIRE E LA TENEBROSA FAMA DEL LAGO DI NORCIA NEL QUATTORDICESIMO SECOLO¹

1. Un monaco benedettino, una piccola città d'Italia, un lago sinistro

«Ho udito narrare un terribile racconto a proposito di Norcia, città d'Italia, riferitomi come cosa assolutamente vera e sicura da un certo prelado, persona sommamente attendibile tra tutti gli uomini» (nel testo originale latino: «Exemplum terribile esse circa Norciam Italie civitatem audivi pro vero et pro centies experto narrari a quodam praelato summe inter alios fide digno»).

È questa la frase iniziale di un testo straordinario, reperibile all'interno di un prezioso manoscritto risalente al quattordicesimo secolo: il *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Pierre Bersuire), un monaco e abate benedettino francese, vissuto tra il 1290 e il 1362 e attivo presso la corte papale di Avignone, noto per la grande erudizione e la produzione di dotte opere letterarie.

È la prima volta che uno degli antichi manoscritti del *Reductorium Morale*, contenente una importantissima citazione a proposito del Lago di Norcia (conosciuto oggi con il nome di 'Lago di Pilato'), viene pubblicato nella sua versione originale, tratta dalla Bibliothèque Nationale de France (Département des Manuscrits, Latin 16786), un'opera redatta da un copista,

¹ Articolo pubblicato il 12, 16 e 22 marzo 2018
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_LegendOrigin.asp)

Julianus di Campis, nell'anno 1399. Ma il testo di Berchorius è assai più antico, essendo probabilmente risalente al 1335.

Ci troviamo di fronte alla più antica evidenza oggi disponibile in relazione all'oscura leggenda che circonda i Laghi di Pilato, profondamente incastonati nel fondo del cerchio glaciale formato dai paurosi picchi del Monte Vettore, a poche miglia di distanza dal Monte Sibilla, in Italia. Un'evidenza che fu posta su pergamena più di un secolo prima rispetto al *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale, il quale anch'egli fa menzione del sinistro specchio lacustre.

Fig. 1 - Una visione dei Laghi di Pilato situati tra i Monti Sibillini

E questa evidenza è tanto impressionante quanto significativa.

«Raccontava egli infatti», prosegue Petrus Berchorius, al Capitolo 30 *De Italia* del Libro XIV, nel riferire quanto a lui narrato, «che tra le montagne che si innalzano in prossimità di questa città si trova un lago, dagli antichi consacrato ai dèmoni, e da questi visibilmente abitato, al quale oggi nessun uomo, ad eccezione dei negromanti, può accedere, senza che venga ucciso

dai dèmoni. Per questo motivo, attorno al lago sono state costruite delle mura che sono sorvegliate da guardie, affinché non sia permesso ai negromanti di accedere a quel luogo per consacrare i propri libri ai dèmoni».

[Nel testo originale latino: «Dicebat enim inter montes isti civitati proximos esse lacum ab antiquis daemonibus consecratum et ab ipsis sensibilter inhabitatum, ad quem nullus hodie praeter necromanticos potest accedere, quin a daemonibus occidat. Igitur circa terminos lacus facti sunt muri qui a custodibus servantur, ne necromantici pro liberis suis consecrandis daemonibus illuc accedere permittantur»].

Fig. 2 - Il brano sul Lago di Norcia tratto dal *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius (Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Latin 16786)

E così, il testo più antico a nostra disposizione che ci racconti dei Laghi di Pilato, scritto prima della metà del quattordicesimo secolo, non riporta la benché minima menzione del nome di Ponzio Pilato, né della leggenda connessa all'inabissamento del corpo del prefetto romano della Giudea nel

lago italiano, così come invece appare in opere letterarie più tarde, come quella di Antoine de la Sale. Al contrario, questo testo ci fornisce una conferma importantissima: il lago era un luogo presso il quale veniva praticata la negromanzia, perché in esso vivevano dèmoni. E ciò era noto sin dall'antichità.

Si tratta di una significativa conferma della teoria che stiamo attualmente cominciando a delineare, e che sarà illustrata in futuri articoli maggiormente esplicativi: esiste un nucleo leggendario, nell'ambito del mito della grotta e del lago della Sibilla, che è occultato da una pluralità di strati sovrapposti aventi origine sia popolare che letteraria, i quali nulla hanno a che fare con il cuore profondo della leggenda.

Questo cuore è strettamente collegato alla fama tenebrosa rinvenibile nel racconto di Petrus Berchorius, parimenti presente anche in altre fonti letterarie.

Fig. 3 - I Laghi di Pilato, posti al centro del circo glaciale del Monte Vettore, in una immagine invernale

Una fama tenebrosa che, proseguendo nella nostra lettura del manoscritto di Berchorius, diviene a mano a mano ancora più oscura. Perché appare manifesto che un tributo venga richiesto dagli esseri maligni che dimorano al di sotto delle acque gelide del lago di Norcia.

Un tributo che deve essere corrisposto nella forma di vite umane. Come vedremo nel prossimo paragrafo.

2. «Norica» o «Norcia»?

I Laghi di Pilato, un tempo conosciuti come il Lago di Norcia, sono rappresentati con un tratto oscuro e sinistro nel testo trecentesco redatto da un monaco benedettino, Petrus Berchorius. Il lago, profondamente annidato nella sua culla di roccia, sormontata dagli orridi picchi del Monte Vettore, nell'Italia centrale, viene descritto come un luogo tenebroso, presso il quale i negromanti usavano evocare entità maligne, eseguendo magici rituali per consacrare i propri libri.

Eppure, per oltre un secolo, un dubbio ha occupato le menti di quei ricercatori che hanno avuto modo di occuparsi di questo antico resoconto: Berchorius intendeva veramente riferire il proprio testo a Norcia? O non stava forse egli indicando una diversa località, posta in Italia o addirittura altrove?

Questa incertezza aveva avuto origine nel 1893, nell'ambito di un saggio scritto da Arturo Graf, uno studioso che si è occupato dei racconti, simboli e tradizioni del mondo medievale. Nel suo *Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo*, Graf pubblica, per la prima volta e a beneficio degli studiosi moderni, il testo latino scritto da Berchorius, insieme alla traduzione italiana dello stesso. Appare chiaro, al Graf, come quel brano sia connesso a ciò che oggi conosciamo come i Laghi di Pilato, posti non lontano dalla città di Norcia; eppure, il testo originale da lui consultato recita «Noricam» e «Norica», invece di «Norciam» e «Norcia».

Fig. 4 - Il saggio di Arturo Graf sui Laghi di Pilato incluso nella sua opera sul medioevo

E così, Graf è costretto ad aggiungere una nota, nella quale così si esprime: «Nella stampa, che io ho tra le mani, si legge con manifesto errore 'Noricam'. Non è improbabile che il Bersuire abbia scritto 'Norciam' in luogo di 'Nursiam', agevolando così lo scambio» (vedere figura). Un'ipotesi ragionevole da parte del Graf, in quanto l'antico territorio del 'Norico' è situato in Austria e dunque Berchorius non avrebbe avuto alcuna ragione per includerlo, come argomento di discussione, nel capitolo dedicato all'Italia. Inoltre, il monaco benedettino non avrebbe certamente fatto riferimento a quella regione come ad una «città d'Italia».

Fig. 5 - L'ipotesi proposta da Arturo Graf a proposito della possibile imprecisione rilevabile nella parola 'Norcia'

La congettura di Arturo Graf era corretta? Il nostro studioso aveva ragione? Berchorius stava realmente facendo riferimento ad un lago posto non nella regione del Norico, ma presso la città di Norcia?

Nel corso degli ultimi centoventicinque anni, il predetto dubbio non è stato mai pacificamente risolto: tutti gli autori che, in anni recenti, hanno menzionato le parole di Berchorius (Luigi Paolucci, 1967; Giuseppe Santarelli, 1974; tutti i successivi studiosi e scrittori) si sono limitati a citare dall'opera di Graf, senza dunque effettuare alcun passo in direzione della soluzione di questo punto del tutto critico.

Oggi, *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è lieta di poter confermare che Arturo Graf, nel 1893, non si era affatto sbagliato. L'erudito ricercatore italiano aveva enunciato l'ipotesi corretta.

Come scrive il letterato ottocentesco nella propria nota, egli stava lavorando su di una versione a stampa del *Reductorium Morale*. Proprio come quella che presentiamo nell'illustrazione seguente: una preziosa edizione a stampa pubblicata a Venezia nel 1583.

Fig. 6 - L'edizione a stampa del *Reductorium Morale* pubblicata nel 1583

Nell'edizione a stampa, il testo di Berchorius recita come segue: «Exemplum terribile esse circa Noricam Italiae civitatem...». Nella versione originale manoscritta, lo stesso testo si presenta in modo differente: «Exemplum terribile esse circa Norciam Italie civitatem...» (vedere figura).

E la stessa sostituzione è visibile anche alcune righe più sotto: «a Norica civitate» nella versione del 1583, «a Norcia civitate» nella versione originale manoscritta.

Fig. 7 - Un confronto tra la versione a stampa e quella manoscritta del *Reductorium Morale*

Alla fine, dunque, nessun dubbio è più possibile: l'ipotesi proposta da Arturo Graf aveva colpito pienamente nel segno. Petrus Berchorius sta riferendo notizie a proposito di un lago, che non si trova affatto nel Norico, ma a Norcia. Un lago oggi da noi conosciuto con il nome di Laghi di Pilato.

Ma proseguiamo con la nostra analisi del testo di Berchorius. Stiamo per pubblicare, per la prima volta in assoluto, non solo la prima porzione testuale tratta dal *Reductorium Morale* e già citata dal Graf nel 1893, ma anche la seconda parte del testo scritto nel quattordicesimo secolo dall'abate benedettino: nessuno ha mai avuto occasione di prenderlo in considerazione prima d'ora, e *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è felice di potere sottoporre queste ulteriori frasi in precedenza ignote all'attenzione dei ricercatori di oggi. Nel prossimo paragrafo.

3. Sacrifici rituali presso le acque del Lago di Norcia?

Nel 1335, un monaco benedettino, Petrus Berchorius, riporta la prima menzione conosciuta relativa ad un lago posto nelle vicinanze di Norcia, tra i Monti Sibillini, il massiccio montuoso situato in Italia, lungo la dorsale appenninica. Una menzione che pare essere strettamente collegata con il fondamento più autentico di quel racconto leggendario che avvolge ciò che oggi conosciamo con il nome di Laghi di Pilato, e che in tempi più antichi era conosciuto come il Lago della Sibilla, o il Lago di Norcia.

Fig. 8 - I Laghi di Pilato immersi nel luore di un'alba serena

Eppure, Berchorius non cita mai le parole 'Pilato' o 'Sibilla'. Egli, invece, propone direttamente alla nostra attenzione il nucleo più profondo del mito connesso a quel lago. E questo nucleo risulta essere significativamente tenebroso:

«E questa è la cosa sommamente terribile di quel luogo: che quella città [Norcia], ogni anno, invia un singolo uomo, vivo, oltre le mura che circondano il lago, a modo di tributo per i dèmoni, i quali subito e visibilmente lo smembrano e lo divorano; e dicono che se la città non facesse questo, il suo territorio sarebbe devastato dalle tempeste».

Fig. 9 - La successiva porzione del testo di Berchorius sul Lago di Norcia, tratta dal *Reductorium Morale*

[Nel testo originale latino: «Est ergo istud ibi summe terribile, quia civitas illa omni anno unum hominem vivum pro tributo infra ambitum murorum iuxta lacum ad daemones mittunt, qui statim visibiliter illum hominem lacerant et consumunt, quod (ut aiunt) si civitas non facet, patria tempestatibus deperiret»].

Secondo Berchorius, Norcia parrebbe avere avuto l'usanza di sacrificare una vita umana nelle acque di quel lago, profondamente annidato al di sotto delle creste del Monte Vettore, per acquietare una qualche genia di dèmoni insediati nel lago medesimo - dèmoni che avrebbero colpito l'intera regione se non fossero stati nutriti, ogni anno, con l'anima di un uomo.

Solo una storia priva di fondamento? Una semplice fandonia che Berchorius avrebbe inteso divulgare, per qualche ragione specifica ma sconosciuta, inserendo menzione, nella propria opera, di questa efferata condotta?

In realtà, vedremo che non è rinvenibile evidenza alcuna a proposito di una pratica così disumana e barbarica in nessuna cronaca che si sia occupata di narrare le antiche vicende della storia di Norcia. Eppure, vedremo che questa tematica così peculiare apparirà in modo ricorrente nell'ambito dei racconti relativi ai Laghi di Pilato e al Monte Sibilla.

Ma proseguiamo con la lettura delle parole scritte da Berchorius, il quale ci fornisce ulteriori dettagli su questo tema:

«Ogni anno la città seleziona un qualche criminale, che poi invia in quel luogo come tributo per i dèmoni. Mai avrei potuto credere a tale racconto, perché mai ne lessi in alcuna opera, se non lo avessi udito affermare con forza da un vescovo così importante».

[Nel testo originale latino: «Civitas ergo annuatim aliquem sceleratum eligit que pro tributo daemonibus illuc mittit. Istud autem quia alicubi non legi, nullatenus crederem, nisi a tanto episcopo firmiter asseri audivissem»].

Con onestà, Petrus Berchorius ci conferma che nessun resoconto ufficiale relativo alle storie di Norcia ha mai riportato alcunché a proposito di una pratica così orribile. Eppure, una verità di qualche genere sembrerebbe nascondersi al di sotto di questa incredibile voce, a lui riferita da uno sconosciuto presbitero ritenuto degno di fede.

È tutto? No. *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è lieta di presentare all'attenzione del lettore di oggi le ulteriori parole che Berchorius ha successivamente impiegato per descrivere questa strana diceria. Siamo infatti per proporre le frasi aggiuntive vergate dall'abate benedettino in merito al Lago di Norcia. Parole che, in tutta evidenza, non erano mai state pubblicate sino ad ora, in quanto esse non furono riportate nel saggio novecentesco redatto da Arturo Graf e relativo alle leggende del Medioevo.

Per completezza informativa, avvisiamo anticipatamente che la nostra resa in italiano moderno delle parole di Berchorius non è certamente perfetta, in quanto il testo originale contiene una certa quantità di abbreviazioni scribali, le quali rendono difficoltosa la comprensione di ognuna delle singole parole presenti nel manoscritto. A titolo di ulteriore ausilio, abbiamo anche fatto riferimento all'edizione a stampa del 1583, la quale pare riportare il medesimo testo, con minime variazioni.

Fig. 10 - Il testo completo relativo al Lago di Norcia tratto dall'edizione a stampa del *Reductorium Morale* di Petrus Berchorius pubblicata nel 1583

Proviamo allora a decodificare le righe che seguono, tratte dal brano di Berchorius, proseguendo dunque oltre le frasi che già avevamo riportato:

«Potremmo affermare allegoricamente, se vuoi, che questo lago significa Inferno, e cioè un luogo e un lago abitato da demoni, al quale nessuno può avvicinarsi che non sia divorato da essi; e per questo fu costruito un muro, munito di guardie delle leggi di Dio, vale a dire di sacerdoti e predicatori, per impedire che lì gli uomini potessero perire a causa del male. Così dicono di questo lago, affinché nessun uomo vivente possa morire provenendo dalla città di Norcia, e possa in questo modo essere richiesto come tributo, e massimamente i criminali (?) e le anime dannate (?) che scendono vivi all'Inferno».

[Nel testo originale latino: «Dic si vis allegorice quod iste lacus significat infernum, qui est locus et lacus demonibus deputatus quo nullus accedit quin sit a demonib. devoratus, et ideo murus mandatorum Dei cum

custodibus, i. cum praelatis et praedicatoribus ponitur ad impedimentum [?] ne illuc homines p vitia dilabantur. Iste est ergo lacus quin homines vivos, i. aias q mori nequeunt a Norcia civitate, i. ab isto modo pro tributo appetit re petit (?), quos (?) maxime sceleratos mundus continue sibi mittit et damnandorum animas sibi solvit psal Descendunt in infernum viventes»].

È questa, dunque, l'antica, terrificante fama dei Laghi di Pilato, in precedenza noti come il Lago di Norcia: un luogo in cui, secondo Berchorius, uomini viventi venivano offerti in sacrificio rituale a non meglio specificati dèmoni, a scopo propiziatorio e per evitare una imminente devastazione. In seguito, sarebbero state costruite delle mura attorno al lago, proprio per impedire questa orribile pratica.

Vedremo, in ulteriori articoli, come ulteriori riferimenti ad uno scenario così sinistro si ripresentino ulteriormente in altri brani antichi, in presenza o in assenza di una concomitante menzione dei nomi di Ponzio Pilato o della Sibilla Appenninica.

Cosa significa tutto ciò? Di cosa sta parlando, Petrus Berchorius? È veramente possibile che alcuni uomini possano avere incontrato un destino esiziale nelle acque gelate dei Laghi di Pilato, in altitudine, tra le vette dei Monti Sibillini? Perché nessuna altra fonte che racconti della storia di Norcia contiene alcun riferimento in merito ad un tale barbaro costume? È possibile reperire ulteriori testi antichi che menzionino elementi che possano ricordare le parole scritte da Berchorius?

La sola cosa che possiamo dire di conoscere, a questo stadio della nostra ricerca, è che ci stiamo avvicinando, con passi timorosi ed esitanti, al nucleo tenebroso del corpus di leggendari racconti che minacciosamente sembrano rivestire le creste dei Monti Sibillini, con i laghi, la caverna e una Sibilla. Un nucleo sinistro che proveremo a svelare attraverso ulteriori studi, e che presenteremo in futuri articoli.

Michele Sanvico